

Políticas
Públicas
Discapacidad

Asunto: Invitación a Entrevista de Actor Clave: Actualización de la Política Pública de Discapacidad de Bucaramanga

Bucaramanga, lunes 16 de febrero de 2026

Señores: Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab)

Atención: Dirección Administrativa / Coordinación de Responsabilidad Social Ciudad

Estimados representantes de la UNAB:

Reciban un cordial saludo de parte del **Equipo Formulador de la Política Pública de Discapacidad del municipio de Bucaramanga**, proceso desarrollado de manera conjunta entre la **Alcaldía de Bucaramanga** y la **Universidad Manuela Beltrán**.

En el marco de este proceso, nos permitimos **invitarles cordialmente a participar en una entrevista semiestructurada**, como espacio de diálogo y reflexión que busca recoger aportes de actores estratégicos del territorio.

Su institución ha sido identificada como un **referente clave en el ámbito intersectorial**, con capacidad de incidencia en la planificación y ejecución de acciones orientadas a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Por ello, consideramos que su experiencia puede enriquecer de manera significativa este ejercicio.

La entrevista tendrá una duración aproximada de una (1) hora y tiene como propósito ir más allá de los datos estadísticos, para comprender, desde su perspectiva, las **barreras institucionales y actitudinales** que aún persisten en el municipio. Este espacio se desarrolla bajo los principios del **Modelo Social de la Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad**.

Por la naturaleza estratégica de este diálogo, **se requiere que la entrevista sea atendida por una persona con rango directivo**, cuya posición le permita responder con autoridad técnica y política sobre la asignación de recursos y los resultados verificables de la entidad.

Para facilitar el desarrollo de la sesión, compartimos a continuación las **preguntas orientadoras** que guiarán nuestro encuentro:

Nº	Dimensión	Pregunta Orientadora
1	Rol y Capacidad	¿Cuál es la responsabilidad específica de la UNAB en la Política Pública de Discapacidad, y cuáles son sus principales logros verificables en los últimos 2 años?

2	Barreras Sistémicas	Desde su rol, ¿cuáles han sido los tres principales obstáculos (operativos, presupuestales o culturales) que impiden el éxito total de la Política Pública vigente?
3	Barrera Actitudinal	¿Cuál considera que es la principal barrera social o actitudinal que su sector enfrenta o genera frente a las Personas con Discapacidad?
4	Cambio Inmediato	Si pudiera implementar un cambio estratégico inmediato que dependa solo de su entidad y tenga alto impacto, ¿cuál sería?
5	Priorización (Acciones)	¿Cuáles son las tres acciones concretas propuestas desde su sector para la actualización de la política? (Mencionando el Eje: Salud, Educación, Empleo)
6	Viabilidad Financiera	¿Cómo garantizaría la viabilidad financiera y la sostenibilidad de estas tres acciones? ¿Qué fuentes de financiación o alianzas proponen?
7	Enfoque de Género	¿Qué acciones afirmativas o enfoque diferencial propone su sector para las mujeres con discapacidad y las cuidadoras?
8	Articulación	¿Cómo debe mejorar la UNAB la articulación y flujo de información con otras secretarías o entidades para el éxito de la Política Pública?
9	Complemento	¿Qué aspectos que no se hayan abordado durante la entrevista considera que se deberían considerar durante el proceso de actualización de la Política Pública?

En caso de aceptar esta invitación, **nos pondremos en contacto para coordinar la fecha y el horario de la entrevista, la cual se prevé realizar durante las semanas comprendidas entre el 16 y el 27 de febrero**, según su disponibilidad. Posteriormente, compartiremos los hallazgos finales para la validación de las propuestas estratégicas resultantes.

Agradecemos de antemano su valioso tiempo y disposición.

Atentamente,

Marlene Mesa Mesa
310 3987199

Líder formuladora de la Política Pública de Discapacidad de Bucaramanga